

**INOVAÇÃO SOCIAL NO ORGANIZING DO CAMPUS PALHOÇA BILÍNGUE:
BUSCA PELA AUTONOMIA DO SUJEITO SURDO**
*SOCIAL INNOVATION IN THE ORGANIZING OF THE PALHOÇA BILINGUAL CAMPUS:
THE PURSUIT OF THE DEAF SUBJECT'S AUTONOMY*

Josiele Heide Azevedo¹
Nei Antônio Nunes²
Diego Pacheco³
Andreia Gouvea Calian⁴
Greice Pinto Meireles da Ronch⁵
Bianca dos Santos Costa⁶

RESUMO: Este estudo analisa aspectos do *organizing* do Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) como uma inovação social. Realizou-se uma análise qualitativa por meio de estudo de caso instrumental único (Stake, 1995). O trabalho teve como objetivos: analisar aspectos do *organizing* voltados à inovação social no campus Palhoça Bilíngue por meio de quatro categorias analíticas (Pazetto *et al.*, 2022): inovatividade (Schumpeter, 1942), motivação social (Ayob; Teasdale; Fagan, 2016; Moulaert; MacCallum; Hillier, 2013); construção coletiva (Mulgan *et al.*, 2007; Murray; Caulier-Grice; Mulgan, 2010); e potencial transformador (Bignetti, 2011; Teasdale *et al.*, 2020; Hansen *et al.*, 2021). As fontes de pesquisa foram: documentário produzido pelo campus - *Esse é o meu sinal: Campus Palhoça Bilíngue* e pesquisas de docentes do campus. Constatou-se que o *organizing* do campus promoveu uma inovação social, possibilitando o desenvolvimento da autonomia dos surdos. Demonstra-se a possibilidade de práticas organizativas que respeitam a diferença. O *organizing* promoveu uma inovação social única.

Palavras-Chave: Inovação Social. *Organizing*. Autonomia. Instituição de educação de surdos.

ABSTRACT: This study analyzes aspects of the *organizing* of the Palhoça Bilingual Libras-Portuguese Campus of the Federal Institute of Santa Catarina (IFSC) as a form of social innovation. A qualitative analysis was conducted through a single instrumental case study (Stake, 1995). The study aimed to examine aspects of *organizing* related to social innovation at the Palhoça Bilingual Campus through four analytical categories (Pazetto *et al.*, 2022): innovativeness (Schumpeter, 1942); social motivation (Ayob; Teasdale; Fagan, 2016; Moulaert; MacCallum; Hillier, 2013); collective construction (Mulgan *et al.*, 2007; Murray; Caulier-Grice; Mulgan, 2010); and transformative potential (Bignetti, 2011; Teasdale *et al.*, 2020; Hansen *et al.*, 2021). The research sources included a documentary produced by the campus — *This Is My Sign: Palhoça Bilingual Campus* — and research conducted by the campus faculty. The findings indicate that the campus's *organizing* fostered social innovation, enabling the development of deaf subject's autonomy. The study demonstrates the feasibility of

¹ Doutoranda em Administração, Universidade do Sul de Santa Catarina, josiele.azevedo@ifsc.edu.br. Servidora em afastamento integral pelo Instituto Federal Catarinense.

² Doutor em Sociologia Política, Universidade do Sul de Santa Catarina, nei.nunes@ulife.com.br

³ Doutorando em Administração, Universidade do Sul de Santa Catarina, diego.pacheco@ifsc.edu.br

⁴ Mestranda em Administração, Universidade do Sul de Santa Catarina, agcfpolis@gmail.com

⁵ Mestre em Comunicação e Indústria Criativa, Universidade Federal do Pampa, greice.meireles@ifsc.edu.br

⁶ Doutoranda em Administração, Universidade do Estado de Santa Catarina, biasantoscosta0111@gmail.com

organizational practices that respect difference. The organizing process promoted a unique social innovation.

Keywords: Social Innovation. *Organizing*. Autonomy. Institution for Deaf Education.

1. INTRODUÇÃO

Segundo o Censo demográfico de 2022, o Brasil tem aproximadamente 2,3 milhões de pessoas com deficiência auditiva severa ou total, o que representa cerca de 1,1% da população com 2 anos ou mais de idade (IBGE, 2022). Os surdos representam a minoria da população brasileira. Da população surda, menos de 3% utilizam a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para se comunicar. O reconhecimento do direito de se expressar em sua língua natural, a LIBRAS, significa ser reconhecido também como cidadão para o surdo. Sem uma língua, o sujeito surdo é colocado à margem da sociedade.

As condições de igualdade e inclusão para os surdos estão em questão, principalmente no acesso à educação. Dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o número dez trata de empoderar e promover a inclusão de todos e o número quatro visa assegurar a educação inclusiva para todos. No campo dos direitos, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas (ONU), ratificada pelo Brasil em 2008 e internalizada no ordenamento jurídico nacional, destaca o direito das pessoas com deficiência à educação como fundamental. Em consonância com os ODS, o artigo 24 da Convenção enfatiza a importância de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, que garanta igualdade de oportunidades e participação plena das pessoas com deficiência em uma sociedade livre e justa.

Dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2022, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) demonstraram que os surdos estão desistindo da educação regular dita inclusiva. Em contraponto, houve um crescimento na matrícula de surdos na Educação de Jovens e Adultos (EJA), o antigo supletivo. Entre 2007 e 2020, a porcentagem de matrículas de alunos ouvintes caiu de 9,5% para 6,3%, enquanto o número de alunos surdos subiu de 11,7% para cerca de 39%. Demonstrando que os surdos estão tendo maior retenção idade/série e desistência que os alunos ouvintes. Ou seja, a educação inclusiva não está funcionando para os surdos (Rezende, 2022). A educação bilíngue Libras-Português apresenta-se nesse cenário como alternativa à educação inclusiva. A educação bilíngue reconhece a língua de sinais como língua natural e mais adequada para educar os surdos (Quadros, 2020). O objetivo principal é desenvolver as habilidades linguísticas dos surdos em duas línguas: a Libras, como primeira língua, e o português, como segunda língua, na modalidade escrita. As escolas bilíngues oferecem um ambiente propício para que os surdos interajam diretamente com colegas e professores que compartilham da mesma língua e cultura. Dessa forma, os surdos têm mais oportunidades de se desenvolverem plenamente e de expressarem sua identidade cultural por meio de sua própria língua.

A educação bilíngue voltada à comunidade surda tem se consolidado nas últimas décadas como um campo de relevância crescente nas políticas públicas educacionais e sociais brasileiras. O avanço de pesquisas sobre inclusão, diversidade e acessibilidade evidencia a importância de práticas institucionais que reconheçam a surdez não como deficiência, mas como diferença cultural e linguística. Nesse contexto, o Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) emerge como uma experiência

singular, articulando o ensino, a pesquisa e a extensão em torno da valorização da LIBRAS e da autonomia do sujeito surdo.

Em resistência ao discurso da deficiência, os movimentos surdos defendem a política da diferença, que valoriza a surdez como identidade cultural e linguística, e não como patologia. A LIBRAS é o marco central da identidade e da política da diferença surda, não é apenas um recurso de acessibilidade, mas uma língua de pertencimento cultural e instrumento de contra dominação. O discurso que reduz a surdez a uma falta em relação ao padrão da normalidade ouvinte, invisibiliza a surdez como experiência cultural e linguística e estabelece uma lógica binária de oposição - surdo/ouvinte, deficiente/normal.

Frente a essa realidade que se organizou o Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português), pautado por processos e práticas organizacionais que contêm posições de diferença, de identidade, de cultura, de política em constante revisão. Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português). A instituição apresenta características do *organizing* por meio de um organizar constante mediado pela transformação contínua das relações, baseada em prática e aprendizado, que promoveram mudanças sociais aos surdos.

O movimento organizativo peculiar do campus alinhou-se às necessidades sociais através da participação e da cooperação de diversos atores, proporcionando incremento na capacidade sociopolítica dos surdos, com características de uma ação de inovação social. A literatura sobre inovação social, em especial a partir das contribuições de Bignetti (2011) e Moulaert *et al.* (2005) tem ressaltado que práticas organizacionais inovadoras podem produzir transformações duradouras quando se orientam pela inclusão e pela justiça social. Contudo, ainda há lacunas teóricas e empíricas que examinem como tais processos se manifestam em instituições públicas de ensino. Assim, compreender o *organizing* do Campus Palhoça Bilíngue como possível expressão de inovação social permite ampliar o debate sobre o papel das práticas organizativas na produção de mudanças socioculturais e políticas em prol da comunidade surda.

A delimitação central deste estudo parte da constatação de que as abordagens tradicionais sobre inovação em instituições de ensino tendem a privilegiar apenas dimensões técnico-pedagógicas e deixam de lado as dinâmicas organizacionais e coletivas que também sustentam as transformações sociais. Nesse sentido, o problema de pesquisa se formula da seguinte maneira: de que modo o processo de *organizing* do Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) pode ser compreendido como uma ação de inovação social voltada à autonomia do sujeito surdo? Tal delimitação busca preencher uma lacuna no campo dos estudos organizacionais e da inovação social, ao analisar o fenômeno por um viés novo das ciências sociais aplicada, não apenas pela criação de novas práticas, mas pela reorganização contínua das relações sociais e institucionais que permitem o reconhecimento da diferença e o fortalecimento da cidadania surda intrínseco aos processos e práticas organizativas. Com isso, o artigo insere-se na interface entre estudos organizacionais críticos e teorias da inovação social, propondo uma leitura processual do organizar.

Para analisar a organização de uma instituição de educação bilíngue para surdos que se estrutura de forma alternativa, cabe-nos buscar lentes teóricas além do *mainstream* organizacional. Linhas teóricas pós-modernas e processuais que podem suscitar e evidenciar características e modos de organizar que se propõem a um projeto alternativo. Desta forma, o *organizing* cumpre essa abordagem.

A relevância desta pesquisa justifica-se sob múltiplas dimensões. Do ponto de vista social, a experiência do Campus Palhoça Bilíngue representa uma resposta concreta às demandas históricas dos movimentos surdos brasileiros por educação de qualidade em sua língua natural, configurando-se como prática emancipatória. Sob a perspectiva teórica, o estudo

contribui ao discutir o conceito de *organizing* (Weick, 1979; Czarniawska, 2013) em diálogo com a inovação social, reforçando a compreensão de que a mudança organizacional pode ser motor de transformação social. Por fim, em termos institucionais e políticos, a investigação oferece subsídios para o aprimoramento de políticas públicas inclusivas, demonstrando que processos de gestão participativa e de valorização da diferença podem gerar soluções sustentáveis para desigualdades educacionais. Assim, o estudo se destaca por articular teoria e prática, evidenciando como o reconhecimento da diferença pode ser institucionalizado como forma de inovação social.

O objetivo geral deste trabalho é analisar aspectos do *organizing* do Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) do IFSC como uma ação de inovação social voltada à promoção da autonomia do sujeito surdo. Para alcançar esse propósito, o estudo estabelece os seguintes objetivos específicos: (1) resgatar e caracterizar os processos organizativos do campus enquanto práticas coletivas de construção da diferença; (2) identificar de que maneira esses processos se alinham às quatro dimensões analíticas da inovação social — inovatividade, motivação social, construção coletiva e potencial transformador — conforme proposto por Pazetto *et al.* (2022); e (3) examinar como essas práticas contribuem para a consolidação de uma instituição bilíngue e inclusiva no contexto da educação profissional e tecnológica brasileira. Considerando a natureza do fenômeno estudado, o artigo parte da hipótese de que as práticas organizativas do campus configuram-se como inovação social por promoverem transformação institucional sustentada na valorização da diferença e na ampliação da autonomia dos sujeitos surdos.

Para orientar a leitura e a compreensão do percurso analítico, o artigo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. A segunda seção apresenta o contexto histórico e político da criação do Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português), situando-o no âmbito da expansão dos Institutos Federais e das políticas de educação inclusiva. A terceira seção discute o referencial teórico sobre o *organizing*, compreendido como processo contínuo e coletivo de construção de práticas sociais e institucionais. Na quarta seção, aborda-se o conceito de inovação social e suas dimensões analíticas. A quinta seção descreve o método de pesquisa adotado, fundamentado em um estudo de caso instrumental (Stake, 1995), e a sexta seção apresenta e discute os resultados obtidos. Por fim, nas considerações finais, são destacadas as principais contribuições teóricas e práticas do estudo, bem como suas implicações para a gestão educacional e para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à comunidade surda.

Dessa forma, ao situar o *organizing* como eixo analítico e a inovação social como lente interpretativa, este estudo propõe compreender o processo organizativo do Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) enquanto experiência concreta de transformação social voltada à autonomia do sujeito surdo.

A trajetória do Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) fornece elementos necessários para compreender o campus não apenas como produto de políticas educacionais, mas como resultado de processos organizativos dinâmicos e coletivos. Diante disso, a próxima seção discute o conceito de *organizing* enquanto processo contínuo e coletivo, enfatizando as bases teóricas que permitem entender o modo como as práticas organizacionais se constituem e se transformam nas interações sociais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

2.1 O *organizing* enquanto processo contínuo e coletivo: possibilidades para inovação

O conceito amplamente reconhecido e utilizado de teoria organizacional no campo acadêmico é a abordagem clássica, desenvolvida a partir de uma perspectiva moderna e positivista, que pressupõe que a organização seja um sistema social definido, uma entidade com estruturas e objetivos distintos, funcionando de forma lógica e consistente (Czarniawska, 2013). Pesquisadores vêm destacando as restrições analíticas inerentes à aplicação dessas metodologias (Cooper; Burrell, 1988; Czarniawska, 2013).

Assim, os estudos do *organizing* abarca uma abordagem mais processual para analisar fenômenos organizacionais complexos. Através da lente da organização, as organizações e seus fenômenos associados são percebidos como processos fluidos em vez de entidades rígidas, uniformes e estáveis (Duarte; Alcadipani, 2016).

De acordo com Nayak e Chia (2011) as “organizações” são entidades temporárias e mutáveis e estão sempre “em construção” através das interações humanas e sociais de seus membros. O conceito de *organizing* aparece na década de 70 com Karl Weick (1979) com a ideia de que as “organizações” são processos contínuos de construção e reconstrução de pensamento na vida cotidiana dos sujeitos organizacionais.

Para um profundo entendimento das “organizações” é necessário olhar para as micropráticas diárias, onde a vida organizacional acontece, onde se cria e recria por meio de interações cotidianas. São essas práticas que se encarregam de dar origem a novas orientações organizacionais, que permanecem em transformação e nunca se estabilizam completamente.

Nessa perspectiva, o organizar é visto enquanto processos organizacionais instáveis e politicamente situados, sendo continuamente negociados e contestados no fluxo das práticas cotidianas de organizar (Bussular; Antonello, 2018). Essa compreensão da "organização" transfere o foco da estrutura para o processo, acentuando a importância das interações entre os indivíduos dentro das entidades (Weick, 1989). Este conceito é, assim, entendido como a transformação contínua das relações em que o eu, o nós e as “organizações” são frequentemente redefinidas.

Para Czarniawska (2008), a organização acontece em muitos lugares ao mesmo tempo, e os organizadores se movem de forma rápida e frequente. O *organizing* desafia a ideia tradicional de que as “organizações” são instituições focadas, enfatizando a relevância da incerteza, improvisação, da ambivalência e da construção de sentido constantes.

Desse modo, busca-se privilegiar a ontologia de movimento (*becoming ontology*), redirecionando o foco de análise para as interações e padrões relacionais envolvidos no fluxo e na transformação das coisas (Chia, 1995).

Esse movimento de organizar constante revela que o processo organizativo é mais baseado em prática e aprendizado contínuo do que na aplicação de modelos teóricos formais, se adaptando mais facilmente às demandas reais. Assim, a mudança está presente como inerente à organização. A “organização” é resultado do processo contínuo da ação humana. Para Pye, (1993) o processo adaptativo está no centro do *organizing* e reflete a flexibilidade necessária para lidar com a complexidade.

No movimento de organizar o caos, a desordem, a multiplicidade, a dissonância, a mudança e o desconhecimento são característicos. São esses momentos entre o caos e a ordem, entre a desconstrução e a reconstrução, entre complexidade e simplificação que o ato de organizar se encontra (Clegg; Kornberger; Rhodes, 2005). Isto Weick (1979) trata como equivocidade, parte do processo de organizar. A equivocidade traz falta de clareza e ambivalência.

Quando não se tem clareza ou quando há presença de mais de uma interpretação, ou uma constante mudança, há ambiguidade, e, assim, diversas possibilidades de interpretação,

dessa forma, surge espaço para a inovação. A redução da ambiguidade é uma atividade coletiva, por acordos e reconstrução. Esse constante reconstruir impulsiona a improvisação (Weick, 1998).

A improvisação é compreendida como um exercício constante de ajuste, onde gestores e membros da organização lidam com eventos inesperados, gerando respostas e novos significados. Os eventos são conectados por ações individuais que formam estruturas coletivas, ou seja, uma organização emerge das conexões entre eventos e ações de membros seus, possibilitando outros arranjos (Weick, 1998). Isto é, a constante tentativa de ordenar o que está em desordem traz inovação e aprendizado para a organização.

O processo de organização funciona de maneira razoavelmente estável na medida em que os sujeitos são ambivalentes em relação à sua experiência passada (armazenada na retenção), ou seja, confiando e desconfiando dela. Para Weick (1979), a ambivalência é importante, pois preserva tanto a adaptação quanto a adaptabilidade. Quando as pessoas agem de forma ambivalente, tornam-se mais “complicadas” (Weick, 1979, p. 261), ou seja, sua complexidade tem mais chances de corresponder à complexidade do mundo; a variedade necessária é preservada.

Portanto, a complexidade das relações humanas em constante transformação considera o reconhecimento da dinâmica e da natureza processual do organizar. Conforme apontado por Duarte e Alcadipani (2016), o *organizing* contempla a diversidade de perspectivas e fluidez das interações. A diversidade de perspectivas gera a necessidade de compreensão, nem sempre autoconsciente. Os sujeitos se esforçam para estar em sintonia com o seu entorno e responder apropriadamente. Esse esforço gera aprendizagem e tem como objetivo uma busca de sentido único.

A organização, dessa forma, constitui-se pelo movimento de ordenação do fluxo das ações humanas e emerge da criação de sentido, e não o contrário, o que quer dizer que a organização não produz o sentido e nem existe anteriormente à criação de sentido (Weick; Sutcliffe; Obstfeld, 2005). A criação de sentido organiza e, ao organizar, cria sentido. Assim, a busca de sentido no *organizing* refere-se a um fluxo de experiências imprevisível e contínuo em busca de respostas, na tentativa de criar sentido (Weick; Sutcliffe; Obstfeld, 2005).

O termo “organizar” é, portanto, visto não apenas como a criação de estruturas ou instituições, mas como um processo contínuo de coordenação, negociação e alinhamento de práticas entre indivíduos e grupos, sendo essencialmente uma atividade coletiva.

As interações e relações são como ordenamentos locais de práticas de organizar que coletivamente formam a realidade social (Cooper; Law, 1995). Sob essa perspectiva, as diferentes realidades organizacionais não precedem as práticas, mas são moldadas, performadas por elas (Duarte; Alcadipani, 2016). Portanto, as instituições se constituem por meio de interações, significações e negociações constantes entre os atores envolvidos (Rezende; Faustino Junior, 2023). O ato de organizar, é uma teia complexa e enquanto dimensão humana propicia o desenvolvimento social, político e possibilita certo nível de autonomia. É a partir da prática, da capacidade de aprendizado contínuo e da complexidade das relações sociais, características do *organizing*, que podem surgir inovações sociais nas “organizações”.

A reflexão sobre o *organizing* revela que as organizações não são estruturas fixas, mas movimentos em permanente construção, moldados pelas relações, pela improvisação e pela criação de sentido coletivo. Essa compreensão processual permite analisar como o ato de organizar pode gerar transformações sociais significativas, sobretudo quando associado à busca por reconhecimento e autonomia. A partir dessa perspectiva, a seção seguinte aborda o conceito

de Inovação Social, explorando seus principais aspectos teóricos e categorias analíticas, que servirão como referência para examinar o caso do Campus Palhoça Bilingue.

2.2. A Inovação Social: aspectos constituintes

Os estudos teóricos sobre inovação social (IS) não constituem um corpo uníssono em torno de um conceito ou metodologia para identificação. Portanto, a IS é aqui definida em consonância com Bignetti (2011) como o resultado do conhecimento aplicado às necessidades sociais através da participação e da cooperação de todos os atores envolvidos, gerando soluções novas e duradouras para grupos sociais, comunidades ou para a sociedade em geral. Além disso, IS, em acordo com Moulaert *et al.* (2005) deve: satisfazer necessidades sociais que não são plenamente atendidas; mudar as relações sociais vigentes, especialmente dos grupos mais excluídos; e incrementar as capacidades sociopolíticas dos grupos participantes.

Em consonância com essa visão, Boughza-La (2020) e Fridhi (2021) conceituam a IS como viabilizada pela sua própria construção coletiva, por meio de diversos atores. Ainda é relacional (Hansen *et al.*, 2021), ao passo que busca enfrentar as adversidades sociais e promover o desenvolvimento local a partir da articulação de diversos atores (Justen *et al.*, 2020).

Para análise da ação como IS, adotar-se-á quatro características analíticas primordiais (Pazetto *et al.*, 2022) que compõem o espectro da inovação social para a investigação de fenômenos socialmente inovadores: inovatividade (Schumpeter, 1942), motivação social (Ayob; Teasdale; Fagan, 2016; Moulaert; MacCallum; Hillier, 2013); construção coletiva (Mulgan *et al.*, 2007; Murray Caulier-Grice; Mulgan, 2010); e potencial transformador (Bignetti, 2011; Teasdale *et al.*, 2020; Hansen *et al.*, 2021).

O primeiro espectro trata da inovatividade e compreende a inovação na sociedade como um processo constituído a partir da criatividade que busca novas combinações para inovar e, ao mesmo tempo, atender a certas demandas sociais. A partir das ideias de Schumpeter (1942) resgata-se as primeiras noções sobre “inovação social” em que, embora ainda atreladas a um viés mercadológico, já apresentam a capacidade inovativa como característica primordial.

A necessidade de responder aos desafios sociais é a motivação principal da inovação social (Bignetti, 2011), sendo este o segundo aspecto primordial de uma inovação social. Nesse sentido, a IS não visa primordialmente a obtenção de lucro ou a promoção mercadológica, mas sim atender a uma demanda social de maneira criativa. Portanto, as inovações sociais podem ser compreendidas como novas combinações de práticas sociais que satisfazem necessidades sociais (Ayob; Teasdale; Fagan, 2016). Para Moulaert *et al.*, (2013) a IS relaciona-se a uma posição ética de justiça social. A IS busca soluções para promover a inclusão, o bem-estar e a concessão de direitos.

Além de atribuir destaque à dimensão social, os estudos de Mulgan *et al.*, (2007) e Murray, Caulier-Grice e Mulgan, (2010) sinalizam para uma terceira característica: a dimensão coletiva da inovação social. Isto é: a inovação social é um fenômeno que exige um esforço colaborativo, em que membros da comunidade desempenham, cada qual a seu modo, papel significativo no desenvolvimento de ações socialmente inovadoras. Desse modo, segundo Shier, Handy e Jennings (2019), a IS se constitui a partir de esforços colaborativos de indivíduos (beneficiários e não beneficiários) e “organizações”, com o objetivo de criar oportunidades com impacto ampliado em um determinado sistema social e/ou nas experiências de grupos sociais vulneráveis.

Acrescenta-se, ainda, um último aspecto, a partir da proposição de Murray, Caulier-Grice e Mulgan (2010), que aponta a inovação social como um meio possível para aumentar a

capacidade de ação da sociedade frente a determinados problemas. Bignetti (2011), por sua vez, aborda a inovação social como geradora de soluções duradouras. Sendo assim, essas proposições apontam para a dimensão transformadora da IS. Desta forma, observa-se uma dimensão transformadora da inovação social. Nesse espectro destaca-se o potencial de mudança social como característica essencial da inovação social, ao gerar soluções que, no longo prazo, criam valor social e geram algum nível de autonomia. Em outras palavras, o conceito de IS está explicitamente ligado a processos inovativos em que as relações são transformadas, permitindo novas e duradouras formas de acesso a recursos e poder (Teasdale *et al.*, 2020; Hansen *et al.*, 2021).

A discussão conceitual sobre inovação social evidenciou que ela se caracteriza pela capacidade de promover mudanças duradouras nas relações sociais, satisfazer necessidades não atendidas e ampliar a participação coletiva. Esses elementos teóricos fornecem o suporte analítico necessário para investigar empiricamente a experiência do Campus Palhoça Bilíngue sob a ótica da inovação social. Para tanto, é fundamental descrever a abordagem metodológica adotada e justificar as escolhas que orientaram a investigação. A próxima seção apresenta, portanto, o método de pesquisa, explicitando o tipo de estudo, o caso selecionado, as fontes de dados e os procedimentos de análise utilizados.

3. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como estudo de caso instrumental único (Stake, 1995) do Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) do IFSC localizado em Palhoça/SC e realiza uma pesquisa teórica, bibliográfica, por análise qualitativa. A compreensão do caso poderá levar o entendimento de algo mais amplo, que poderá servir para fornecer novos conhecimentos ou contestar uma generalização amplamente aceita, apresentando um caso que nela não se encaixa.

O Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) foi selecionado como um caso único (Yin, 2018) por ser representar um modelo único de inovação social e fornecer dados ricos sobre os processos organizacionais. A metodologia de estudo de caso foi selecionada por: (1) se tratar de um fenômeno contemporâneo: a inovação social tendo a premissa da construção da autonomia dos surdos ocorreu em tempo real; (2) Haver um contexto complexo: múltiplos grupos de indivíduos envolvidos e fatores institucionais que requerem análise aprofundada; (3) Busca de respostas como/por que: o estudo busca compreender como e por que o campus representa uma inovação social.

O referencial teórico fundamentou-se na teoria de processos organizacionais, o *organizing* (Weick, 1979) e na teoria de inovação social (Bignetti, 2011 e Moulaert *et al.*, 2005) compreendida por meio de quatro categorias analíticas específicas (Pazetto *et al.*, 2022). Empregou-se uma abordagem epistemológica construtivista que reconhece múltiplas realidades construídas por diferentes sujeitos.

A coleta de dados ocorreu com abordagem holística das fontes (Yin, 2018). Utilizaram-se de registros documentais. Para resgatar a características primordiais do *organizing* do campus recorreu-se ao documentário produzido pelo campus (IFSC, Campus Palhoça bilíngue, 2024) - Esse é o meu sinal: Campus Palhoça Bilíngue, além de consulta a pesquisas de docentes do campus (Bar, 2019, Neves *et al.*, 2024, Silva, 2009). Os pesquisadores citados também foram participantes do documentário. Além disso, recorreu-se a outras pesquisas que têm o campus como *locus*.

A instituição reuniu em seu site (IFSC, Campus Palhoça bilíngue, 2025) 59 estudos produzidos a partir das experiências no campus do ano de 2001 a 2025. Sendo 17 artigos, 16 dissertações, 12 teses, 06 capítulos de livros, 04 livros, 02 e-books e 02 monografias. Dessas pesquisas 17 foram consultadas para estudo. A análise guiou-se pela linha de eventos registrados no documentário e utilizou-se de estudos produzidos por docentes do campus, além de outros referenciais teóricos para compreensão do fenômeno.

O documentário foi produzido por servidores do IFSC e tem duração de 1h06m. A estrutura narrativa emergiu a partir de entrevistas com três educadores pioneiros que implantaram a educação de surdos. O filme contém aproximadamente 20 entrevistas com indivíduos que contribuíram para o desenvolvimento da educação para surdos no IFSC, incluindo todos os indivíduos que tiveram envolvimento direto na criação/operação do campus, os fundadores pioneiros, líderes administrativos e docentes à época, representantes do governo, pesquisadores, alunos surdos e suas famílias, bem como defensores e pesquisadores da educação de surdos.

O documentário retrata os processos organizacionais realizados pelos sujeitos da instituição até a criação de uma instituição especializada na educação de surdos por meio do bilinguismo. O filme também aborda a luta dos movimentos de surdos e dos educadores com vistas a promover a autonomia dos sujeitos surdos.

A seleção e a análise de dados procedeu-se pela análise de conteúdo temática. As etapas seguiram Bardin (2016) e consistiram em: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Na pré-análise delimitou-se as fontes como documentário e escolheram-se pesquisas mais relevantes sobre o campus. Na exploração do material organizou-se o conteúdo em categorias definidas a priori e baseadas na teoria da inovação social (inovatividade, motivação social, construção coletiva e potencial transformador). A etapa de interpretação realizou-se uma análise reflexiva reconstruindo os significados com o contexto teórico e empírico à luz dos estudos organizacionais.

A definição do método de pesquisa permitiu estabelecer os caminhos analíticos e os instrumentos que possibilitaram examinar o fenômeno em profundidade. O delineamento do estudo de caso instrumental único, ancorado em abordagem qualitativa e construtivista, viabilizou compreender a complexidade das práticas organizativas e das interações que moldaram o Campus Palhoça Bilíngue.

Para contextualizar essa análise, torna-se necessário compreender a origem, o desenvolvimento e as características institucionais do campus, bem como as condições históricas e políticas que possibilitaram sua organização. Assim, a próxima seção inicia apresentando o contexto de surgimento do Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português). Em seguida, apresenta-se os resultados da pesquisa e a discussão teórica, articulando as evidências empíricas às categorias teóricas de inovação social e de *organizing*, a fim de revelar como se configuraram os processos organizativos observados.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS

4.1 O Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português)

A origem da educação profissional brasileira por meio da escola de aprendizes e artífices, em 1909, buscou propiciar formação profissional à pessoas que não tinham acesso a educação formal ou oportunidades de trabalho, negros, filhos de agricultores ou operários, pessoas em situação de vulnerabilidade econômica ou social.

Um século depois, a partir da Lei n. 11.892/2008, amplia-se a educação profissional oferecida pela remodelação das escolas profissionais federais instituindo os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia (IFs). Essa mudança não ocorreu apenas no nome, mas na expansão da sua oferta e do nível de ensino, entendendo as escolas enquanto uma rede de ensino profissional no país. Já em 2005 o movimento de expansão fez com que essas escolas passassem a ser campus da rede dos Institutos Federais de Educação (IFs) por meio de uma política pública de educação profissional (MEC, 2008) na superação da miséria e redução das desigualdades sociais e territoriais.

É nesse contexto que a história do Campus Palhoça Bilingue (Libras-Português) origina-se dentro da escola denominada anteriormente de Escola Técnica Federal de Santa Catarina (ETF-SC). No documentário *Esse é o meu sinal*, registra-se o início da educação de surdos no IFSC. O primeiro estudante surdo, que ingressou em 1988 na Unidade São José da ETF-SC - hoje Campus São José do IFSC. Segundo relatado no documentário, por conta desse estudantes e outros surdos que ingressaram, um grupo de professores, de português, biologia e matemática começaram a pensar em como adaptar o ensino (IFSC, 2024b, 10 min 6 s). Para isso, criou-se o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação de Surdos (NEPES) com a Comunidade Surda, integrando docentes, servidores e pais dos alunos surdos. Nesse processo de aproximação, pautado pelo diálogo e entendimento do sujeito surdo, a comunidade surda projetou sua voz com transformações que extrapolaram a instituição.

Inicialmente, a comunidade surda se uniu aos educadores para implementar ações, como cursos de línguas de sinais (LIBRAS) e de formação de professores bilíngues, pensado em garantir o acesso e permanência dos alunos surdos. No entanto, essa ação evoluiu para a criação de um campus bilíngue (Libras-Português). LIBRAS é a sigla para Língua Brasileira de Sinais, uma língua visual-motora com estrutura gramatical própria. A LIBRAS nem sempre foi considerada como meio legal de comunicação e expressão no Brasil, sendo nessa época o oralismo, por meio da leitura labial e em sequência a comunicação total (que acrescentou gestos) a forma considerada mais adequada para a educação de surdos.

A perspectiva da educação bilíngue (Libras-Português) de surdos é, assim, uma alternativa à educação regular inclusiva. Na abordagem bilíngue (Libras-Português) para surdos, o professor utiliza a Libras como idioma pedagógico durante as aulas, enquanto emprega materiais visuais e escreve em Língua Portuguesa (Lelis, 2001, p. 54). Dessa forma, o aluno aprende por meio da visualidade proporcionada pela Libras (Campello, 2008, p. 129), mas escreve em Língua Portuguesa como segunda língua. As escolas bilíngues (Libras-Português) tratam-se de locais planejados para os surdos, em que os surdos conseguem estabelecer interação (sem um intérprete) com colegas e professores também surdos ou que se comunicam em libras, e que partilham da mesma cultura, tendo no ensino e na convivência a LIBRAS e o português brasileiro como segunda língua, na modalidade escrita.

A experiência visual do surdo, segundo Skliar (1999, p. 11), constitui e caracteriza a diferença, não se restringindo apenas à capacidade de produção e compreensão “especificamente linguística ou a uma modalidade de processamento cognitivo”. Assim, ao considerar a surdez como diferença e não como deficiência, a educação bilíngue (Libras-Português) torna-se uma perspectiva mais adequada à educação de surdos (Silva, 2009; Quadros, 2020). Desse modo, os surdos teriam melhores condições para se desenvolverem em todos os aspectos e por meio de sua própria língua. Além disso, a educação dos surdos em escola bilíngue é uma forma de ensino defendida pela comunidade surda. Esse modelo de educação dos surdos está estabelecido no Brasil pela Lei de LIBRAS n. 10.436/2002, pelo Decreto n. 5.626/2005, pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2007, 2009),

pelo Plano Nacional de Educação (2014-2024) e pela Lei n. 14.191, de 3 de agosto de 2021 que a aprovou como modalidade de ensino.

Assim, em 26 de setembro de 2013, no Dia Nacional do Surdo foi inaugurado o Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) como marco da união do movimento dos surdos e professores do IFSC. Desde então, o Campus Palhoça Bilíngue tornou-se referência em educação de surdos para o país, recebendo estudantes de outras cidades do entorno, bem como de outros estados (IFSC, 2024a). Além disso, o campus destaca-se pela produção de material didático bilíngue (Libras-Português) e na formação de profissionais para a educação de surdos em todo o Brasil, por meio do ensino a distância.

Analisar os aspectos do *organizing* do campus por uma teia de conexões entre os processos de organizar e a busca do sujeito surdo como protagonista da sua autonomia nas ações do Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) é o foco de interesse do estudo proposto.

4.2. A Inovação Social no Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português)

O Campus Palhoça Bilíngue é uma “organização” que se originou a partir da entrada de um aluno surdo em conjunto com a luta da comunidade surda. Nesses 36 anos de existência, enquanto movimento, constitui-se e reconstitui-se, sempre em constante transformação a partir dos sujeitos e suas relações. Em sua organização o Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) busca assumir um papel fundamental na construção identitária e no desenvolvimento psicossocial e cultural para autonomia do sujeito surdo (Neves *et al*, 2024).

Os processos organizacionais do Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) trazem ao cenário brasileiro uma política de ensino, pesquisa e extensão que viabiliza uma interação horizontalizada entre surdos e ouvintes no campo educacional e profissional. A organização dos cursos e turmas leva em conta as especificidades dos alunos surdos, e por isso, de forma inovadora são oferecidas turmas somente de surdos (com aulas ministradas em LIBRAS por um professor bilíngue, ou seja, que tem domínio da língua de sinais), turmas mistas, com surdos e ouvintes (aulas em português com a presença de um intérprete de LIBRAS) e também turmas só de ouvintes (em português). Nas palavras do Professor de Língua Portuguesa: “é um trabalho inédito nesse aspecto de se pensar uma instituição de educação profissional e tecnológica dentro da perspectiva da educação bilíngue” (IFSC, 2024b, 40 min 21 s). Para a pesquisadora Souza (2015, p. 09), a novidade produzida pelo campus é uma Educação Bilíngue com igualdade de condições com o surdo, legitimamente presente e sujeito ativo da criação de um novo modelo educacional como contraponto ao modelo que já temos e que, não raro, agrega como ornamento o qualificativo “bilíngue”. O respeito ao outro como princípio de alteridade rompe com os modelos existentes. O respeito à língua, cultura e identidade surdas possibilita outra compreensão da diferença. Nessas relações rompe-se com um modo essencialista e binário de ver o ser humano. Não há padrões únicos ou melhores. Nesse sentido, não há experiência semelhante no Brasil, que ofereça educação profissional, técnica e tecnológica nos níveis médio, fundamental e superior bilíngue para os surdos, constituindo-se, assim, o aspecto da inovatividade.

A criação do Campus Palhoça Bilíngue responde a uma demanda social dos surdos: garantir o direito à educação ao mesmo tempo em que atende ao direito linguístico do surdo em usar sua língua e ter sua identidade surda respeitada e valorizada. Segundo Bar e Masutti (2015, p. 11), “a luta pelo direito à alteridade possibilitou que a diferença cultural do surdo fosse viabilizada também no seio da escola”. Conforme apresentado pelos alunos surdos e familiares no documentário, as instituições de ensino regulares não proporcionam uma inclusão, pois os

aliena do processo de aprendizagem e de socialização, menos ainda dispõem de possibilidades de construção de sua autonomia. Nessas instituições, os alunos surdos relatam, no documentário, se sentir solitários, sem pares linguísticos, com quem se comunicar, se relacionar e fortalecer sua identidade.

Ao relatar as estratégias de organização enquanto NEPES ainda, Silva (2001) chama atenção para a riqueza dessas experiências coletivas, que também marcaram pais ouvintes que tinham filhos surdos. Os pais passaram a perceber que seus filhos surdos procuravam preferencialmente os adultos surdos para conversar e ficavam horas com os seus pares, descobrindo um mundo lingüístico e social muitas vezes completamente novo para eles.

Para a professora Neves *et al* (2024), as identidades surdas se alicerçam na convivência no interior das comunidades surdas, a partir do contato surdo/surdo. É no encontro com seu semelhante, com aquele que vive a mesma experiência, embora de formas diferentes, que o surdo passa a se perceber pertencente a uma comunidade linguística. É importante deixar claro que, embora esteja inserido no mesmo contexto cultural dos estudantes ouvintes, o surdo tem uma cultura diferente dos demais, em função de sua experiência de mundo majoritariamente visual, que molda sua forma de aprender e de se relacionar. Para Quadros (2020), a educação bilíngue reconhece a língua de sinais como língua natural e mais adequada para educar os surdos. O objetivo principal é desenvolver as habilidades linguísticas dos surdos em duas línguas: a LIBRAS, como primeira língua, e o português, como segunda língua, na modalidade escrita. As escolas bilíngues oferecem um ambiente propício para que os surdos interajam diretamente com colegas e professores que compartilham da mesma língua e cultura, sem a necessidade de intérpretes. Dessa forma, os surdos têm mais oportunidades de se desenvolverem plenamente e de expressarem sua identidade cultural por meio de sua própria língua.

Conforme apontam as docentes pesquisadoras do campus Neves *et al.* (2024), é preciso oferecer fundamentalmente um espaço linguístico favorável no qual as informações e conhecimentos, formais e informais circulem na língua natural dos estudantes surdos. E continuam: a percepção da surdez como diferença e como experiência visual retira o surdo do campo discursivo da deficiência e da incapacidade e o inscreve no campo cultural, permitindo-lhe, assim, construir uma identidade positiva. De acordo com o documentário (2024b, 33 min 41 s), todo o processo buscou construir um perfil de cidadão atuante na sociedade fazendo uso do conhecimento adquirido como ser social que conseguisse interagir com qualquer pessoa, uma vez que, o reconhecimento e o direito de se expressar em sua língua natural, a LIBRAS, significa ser reconhecido também como cidadão (Neves *et al.*, 2024). Esse movimento pode ser percebido na fala de servidora da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), do Ministério da Educação:

Eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca tinha refletido sobre isso. Você pode ver que uma instituição se dá conta e investe nisso, é fantástico! Porque você vê que a lógica é outra, que os parâmetros que regem o processo educacional, são parâmetros que têm como ponto de partida o mundo da pessoa, a cultura da pessoa, que é uma cultura de não-ouvintes. Então, para mim, hoje na Setec não há nenhum projeto que tenha a importância que tem o do Câmpus Palhoça Bilíngue. Não tem! (2024b, 53 min 9 s - 53 min 40 s).

Morais (2015), observou o compromisso e a responsabilidade social dos profissionais do campus com a teoria e com os movimentos sociais surdos. Essa postura profissional propiciou reflexões que permitiram mudanças. Desta forma, a linha condutora do processo está

na construção de uma dimensão político social da autonomia do sujeito surdo: “nós queríamos que eles tivessem acesso à educação como todos, garantindo o seu direito... direito linguístico, pedagógico, e um modelo que fizesse uma ruptura [...]” segundo depoimento da Professora de português (2024b, 16 min 44 s - 17 min 2 s). Reconhecer o surdo como sujeito capaz de exercer direitos e deveres apresenta-se como segundo aspecto da inovação social: uma motivação social, o propósito maior para transformação do espaço existente dentro do campus São José em uma instituição organizada e estruturada em campus especializado.

A demanda social pela criação de um campus, de um território onde se pudesse constituir a identidade surda como diferença a partir da educação bilíngue surge no movimento de diálogo com a comunidade surda e é construído por meio de sua participação ativa, conforme observado no documentário e nas pesquisas consultadas (Silva, 2001; Morais, 2007; Bar, 2019; Souza, 2015). O movimento partiu inicialmente de um grupo de docentes que buscava o conhecimento através da comunidade surda, de acordo com as falas dos sujeitos. Segundo relata no documentário o Professor de biologia, um dos docentes a frente do processo:

A gente sempre teve a preocupação de construir esse projeto juntando os movimentos sociais surdos com os debates acadêmicos. Então, a gente nunca tirou isso de foco. Por quê? Porque esse conhecimento não estava conosco. A gente aprendeu isso cedo, esse conhecimento estava com os surdos (2024b, 21 min 8 s – 21min 30 s).

Para Souza (2015), o Campus Palhoça Bilíngue faz da relação de ouvintes com surdos um campo fértil para a inovação e desenvolvimento de saberes construídos no ativismo com surdos e na atitude disciplinada de rever-se continuamente pela incessante busca de conhecimento. Desta forma, o campus Palhoça Bilíngue é fruto de uma intensa reivindicação dos movimentos surdos (Bar, 2019), grupo social cuja existência tem sido, na maioria das vezes, ignorada ou incompreendida, precisando ser continuamente reinventada. Os surdos estão a nos falar a respeito dessa realidade há muito, e, em um século marcado pelos discursos sobre diferença cultural, ainda preponderam ações que negligenciam as suas diferenças e delimitam a possibilidade de autonomia dos sujeitos surdos.

Inicialmente, formou-se o Fórum de Defesa dos Direitos dos Surdos de Santa Catarina (FDDS) (IFSC, 2024b, 22min 29 s) com representantes de pais, alunos, professores e intérpretes, relata o pai do primeiro aluno surdo (IFSC, 2024b, 22min 29 s). Conforme demonstra Souza (2015, p. 10), o campus é resultado de “uma construção - na forma de diálogo entre pares, interpares e entre mundos simbólicos - de um processo coletivo de aprimoramento e de compartilhamento de experiências”. Portanto, o reconhecimento da necessidade de um campus bilíngue (Libras-Português) ocorreu por meio da mobilização conjunta entre a comunidade surda e o grupo de docentes, demonstrando o terceiro aspecto, que é a dimensão coletiva em sua origem.

No período de constituição do campus, a forma de pensar e organizar a educação dos surdos esteve inicialmente alinhada à visão predominante da época (oralismo e comunicação total), inclusive acadêmica, demonstrada em detalhes por Silva (2001) e Morais (2007). Posteriormente, evoluiu por meio do diálogo com os surdos (Silva, 2001) e passou a influenciar as políticas e legislação, localmente e em seguida nacionalmente, conforme relatado no documentário (2024b).

Desse modo, houve importantes contribuições à sociedade tanto durante o processo quanto na inauguração do campus. Em seu recente início, enquanto núcleo apenas, o NEPES, percebe a necessidade de organização para sistematizar o conhecimento adquirido e para posicionar-se politicamente. O NEPES propiciou debates sobre temas importantes para as

comunidades surdas da Grande Florianópolis. Dentre os vários assuntos debatidos, destacam-se: políticas públicas, reconhecimento da língua de sinais, cultura e identidade surda, relação do surdo com a família e organização política dos movimentos sociais surdos. As narrativas dos militantes dos movimentos surdos também contribuíram muito para as discussões, das quais participavam surdos e ouvintes, com a intermediação do intérprete (Silva, 2001, p. 67).

Assim, para aumentar a capacidade de ação do núcleo organizaram-se junto ao FDDS. Essa ação culminou na Política Estadual para Educação de surdos de SC em 2000, que visava tornar a educação de surdos uma política. Paralelo a essa discussão, o grupo participou do movimento de debate e pressão em Santa Catarina pelo reconhecimento da LIBRAS como língua. O que levou, em dezembro de 1999, à publicação pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina do reconhecimento oficial da LIBRAS como língua (IFSC, 2024b, 23 min 29 s), e que demonstrou-se determinante para a discussão que culminou na Lei nacional de LIBRAS em 2002 (Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002). Além disso, em 2001, houve uma aproximação do grupo do NEPES com a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Organizaram-se, para isso, em conjunto com o FDDS, com o Instituto de Audição e Terapias Integrativas e da Linguagem (IATEL), além de pesquisadores da área da educação de surdos de Santa Catarina, do Centro de Educação a Distância (CEAD). Dessa relação, originou-se o curso de Pedagogia Bilíngue em EaD de oferta única de 2002 a 2006 (Bar, 2019), pois compreendia-se que para haver mudanças duradouras era preciso formar profissionais capacitados (IFSC, 2024b, 24 min 48 s).

Em 2017, com o campus em consolidação, o INEP passou a oferecer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) também em LIBRAS (IFSC, 2024b, 54min 53 s), após forte pressão e articulação do campus e comunidade surda junto ao Ministério de Educação e Cultura (MEC). Com o reconhecimento do Português como segunda língua para os surdos no acesso ao ensino superior e pós-graduação há uma percepção do aumento do número de estudantes surdos no Ensino Superior e nos programas de *lato sensu* nas falas dos pesquisadores no documentário (2024b, 54 min 45 s). De acordo com a pesquisadora e docente do campus Bar (IFSC, 2024b, 54 min 10 s): “Hoje [2024] nós estamos sendo considerados a principal instituição que desenvolve metodologias na área e produz materiais didáticos bilíngues (Libras-português). A intenção, para o professor pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), é de que “o Campus seja um modelo para outros espaços no território nacional [...] seria possível termos a aplicação desse exemplo [...] em cada um desses estados. É uma proposta possível, inovadora e é o que esperamos para o futuro” (IFSC, 2024b, 58 min 32 s – 58 min 52 s).

Para Morais (2015) em sua análise da trajetória do campus, as parcerias com os movimentos sociais surdos no processo de reconhecimento da Libras demonstrava o compromisso com a transformação social, educacional e política voltada aos surdos. Na visão de Silva (2001), para os servidores do NEPES a questão não era apenas de socialização dos conhecimentos científicos e tecnológicos aos surdos, mas sobretudo sua transformação em instrumentos de luta a essa minoria. O novo modo de organizar-se tornou possível a construção de outros territórios de significados não vinculados ao discurso dominante que instrumentalizam para construção da autonomia surda. Além disso, a presença e autonomia surdas são possibilitadas pela organização de poderes e da ação administrativa segundo Souza (2015). Portanto, ao analisar o *organizing* do campus por esses marcos, pode-se perceber o último aspecto da inovação social pela dimensão transformadora na sistematização do campus.

As análises realizadas demonstraram que o *organizing* do Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) constitui um processo dinâmico de construção de sentidos, práticas e

relações que resultaram em avanços significativos para a comunidade surda. As evidências indicam a presença dos quatro espectros da inovação social — inovatividade, motivação social, construção coletiva e potencial transformador —, confirmando o caráter inovador e emancipatório da experiência.

Essa configuração reafirma o campus como um espaço de resistência e criação, onde a alteridade é praticada cotidianamente e a inovação emerge das interações humanas e da cooperação entre atores diversos. Diante desse panorama, torna-se pertinente avançar para uma análise teórica que articule os resultados empíricos com os referenciais conceituais de *organizing* e inovação social. A próxima seção, portanto, dedica-se à discussão teórica, examinando como os achados dialogam com as abordagens processuais dos estudos organizacionais e como contribuem para o entendimento da inovação social enquanto fenômeno relacional e transformador.

4.3 Discussão teórica: a inovação social no processo organizativo do Campus Palhoça Bilíngue

A partir da análise das práticas organizativas do Campus Palhoça Bilíngue observou-se um movimento duplo, onde ao mesmo tempo em que o *organizing* se desenvolvia, os espectros da inovação social os acompanhavam em busca de organizar processos onde a autonomia do sujeito surdo pudesse se constituir. A discussão elaborada busca destacar as interconexões entre as categorias analisadas de inovação social e as características constituintes do *organizing*, ambas apresentadas na fundamentação teórica.

No momento que surge uma nova demanda, atendimento ao aluno surdo, um grupo de pessoas da instituição por meio da improvisação (Weick, 1998) geraram respostas novas que foram sendo construídas e reconstruídas coletivamente, gerando inovatividade com a criação de um campus especializado em educação profissional e tecnológica para os surdos, inédito no Brasil. A inovatividade (Schumpeter, 1942) nesse caso não se encontra somente na criação de uma nova instituição, mas representa um novo modo de tratar a diferença e romper com um padrão binário (surdo/ouvinte). Estão presentes novas possibilidades de relações e o rompimento com padrões hierárquicos e classificatórios.

O constante reorganizar, por busca de clareza e com a presença de incertezas, por construir um espaço que respeitasse a diferença dos surdos, permeado por reflexões, demonstraram a ambiguidade (Weick, 1998), que é reduzida por acordos e reconstrução sendo uma atividade em grupo, percebida pelo espectro da construção coletiva (Mulgan *et al.*, 2007; Murray; Caulier-Grice; Mulgan, 2010). Diversos atores para além dos membros da “organização” foram chamados para compor o processo: pais, professores, tradutores, pesquisadores e sobretudo os surdos, com protagonismo. O estabelecimento de relações horizontalizadas por meio do princípio da alteridade demonstrou o exercício de colocar-se no lugar do outro, de perceber o outro como uma pessoa singular e subjetiva. O coletivo gerou alteridade nos processos organizativos demonstrando reconhecimento e respeito das diferenças entre as pessoas.

As idas e vindas do processo de organizar geram momentos de ambivalência (Weick, 1979) em que as pessoas confiam e desconfiam da experiência ao mesmo tempo, adaptando-as e adaptando-se a elas. Os processos não são definidos rigidamente, de forma engessada ou hierarquicamente. Pelo contrário, eram repensados constantemente por valorizar a diferença surda. Os avanços ocorridos para aumentar a capacidade de ação e especialização do atendimento ao surdo em meio a sentimentos ambivalentes, impulsionou a necessidade por criar uma realidade que mudasse aquela realidade. A superação da ambivalência por meio da

atividade coletiva possibilitou a dimensão transformadora (Bignetti, 2011; Teasdale *et al.*, 2020; Hansen *et al.*, 2021) do processo organizativo.

À medida que os sujeitos se esforçam para compreender as ações e gerar estabilidade, de forma coletiva, as experiências complexificam-se (Duarte; Alcadipani, 2016), pois esse esforço gerou aprendizagem e visou buscar um sentido único (Weick; Sutcliffe; Obstfeld, 2005). A busca de sentido no *organizing* ocorre em um fluxo de experiências imprevisível e contínuo em busca de respostas, que nesse caso buscou aumento da capacidade sociopolítica dos surdos, identificando-se o espectro de uma motivação social (Ayob *et al.*, 2016; Moulaert *et al.*, 2013). Ou seja, por meio de processos organizativos pode-se criar sentido e encontrar propósito social.

Os processos de organização (como ações, interações, explicações e significados) constroem continuamente e constituem temporariamente a organização. No caso analisado os processos organizativos orbitaram em torno de uma questão social: desenvolvimento da autonomia do sujeito surdo. A organização do respeito à diferença era alimentada pelo protagonismo da comunidade surda. As ações culminaram na criação de um campus especializado voltado ao atendimento do aluno surdo, com especificidades próprias, desde questões estruturais e técnicas a docentes, servidores, bem como tradutores/intérpretes que possibilitem o desenvolvimento da educação bilíngue de surdos para sua autonomia. Assim, o conjunto de ações organizativas das práticas e das relações entre os sujeitos e seus processos sociais complexos deram origem a uma nova instituição. O *organizing* em questão, produziu novas formas de organização pautadas no respeito à diferença e possibilitou uma inovação social.

A seguir, a conclusão retoma os principais resultados do estudo, discute suas contribuições teóricas e práticas e apresenta as implicações da pesquisa para o campo da inovação social com interfaces no *organizing*.

5. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos nesta pesquisa evidenciaram que o processo de *organizing* do Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) do IFSC configura-se como uma ação de inovação social, pois reúne características de inovatividade, motivação social, construção coletiva e potencial transformador, conforme as categorias analíticas: inovatividade (Schumpeter, 1942), motivação social (Ayob Teasdale; Fagan, 2016; Moulaert; MacCallum; Hillier, 2013); construção coletiva (Mulgan *et al.*, 2007; Murray; Caulier-Grice; Mulgan, 2010); e potencial transformador (Bignetti, 2011; Teasdale *et al.*, 2020; Hansen *et al.*, 2021). A partir da discussão e análise, constatou-se que o *organizing* do campus contemplou todos os espectros que o caracterizam como uma inovação social.

Observa-se que o *organizing* do Campus Palhoça Bilíngue constitui um processo dinâmico de construção de sentidos, práticas e relações que resultaram em avanços significativos para a comunidade surda, ao possibilitar o reconhecimento da diferença e a promoção da autonomia dos sujeitos surdos. Esses achados respondem à questão central da pesquisa — de que modo o processo organizativo do campus pode ser compreendido como uma ação de inovação social — e confirmam a hipótese de que práticas organizativas baseadas na valorização da diferença podem gerar transformações sociais e institucionais duradouras.

A conexão entre os resultados e os objetivos traçados no início do estudo revela uma coerência entre o percurso teórico-metodológico e as conclusões alcançadas. O objetivo geral, de analisar aspectos do *organizing* do campus como ação de inovação social voltada à

autonomia do sujeito surdo, foi plenamente atingido, assim como os objetivos específicos, ao se demonstrar como o campus construiu práticas coletivas orientadas por princípios de inclusão e alteridade, alinhadas às quatro dimensões analíticas da inovação social. A investigação mostrou que a consolidação do Campus Palhoça Bilíngue não se deu apenas como uma inovação educacional, mas sobretudo como uma inovação social capaz de reorganizar relações, sentidos e papéis institucionais.

Do ponto de vista teórico, o estudo amplia a compreensão do *organizing* enquanto abordagem processual dos estudos organizacionais, ao demonstrar que os processos de organizar podem constituir-se como mecanismos de transformação social. A articulação entre *organizing* e inovação social contribui para preencher uma lacuna na literatura, ainda carente de análises que explorem a dimensão relacional e coletiva das práticas organizativas em instituições públicas de ensino. Do ponto de vista prático e social, a experiência do Campus Palhoça Bilíngue oferece um modelo de instituição fundamentado na cooperação e na valorização da diferença, demonstrando que políticas públicas inclusivas podem emergir da própria prática organizacional quando baseadas em diálogo, participação e reconhecimento.

Entre as principais contribuições deste trabalho destaca-se a demonstração de que práticas organizativas situadas e coletivas podem assumir caráter inovador ao promover transformações sociais significativas, sobretudo quando envolvem grupos historicamente marginalizados. O artigo também traz um aspecto inovador ao integrar as teorias do *organizing* e da inovação social na análise de um caso brasileiro, oferecendo um referencial analítico original para pesquisas futuras no campo dos estudos organizacionais críticos e da educação inclusiva. A experiência do campus demonstra a possibilidade de práticas organizativas que respeitam a diferença e valorizam o modo único de ser e estar dos surdos, configurando-se como uma importante contribuição empírica e teórica.

Reconhece-se, contudo, algumas limitações do estudo. Apesar das entrevistas apresentadas no documentário servirem como um importante registro dos aspectos organizativos do campus, são uma fonte secundária de dados. A análise baseou-se predominantemente nas fontes documentais e audiovisuais, sem entrevistas ou observações diretas. Essa limitação, no entanto, não compromete a validade dos achados, mas indica a necessidade de investigações complementares que incorporem outras perspectivas e metodologias.

Pesquisas futuras podem aprofundar a compreensão das práticas cotidianas de gestão no Campus Palhoça Bilíngue, comparando-as com outras instituições bilíngues no Brasil ou no exterior, bem como explorar as percepções dos próprios estudantes e servidores acerca da construção da autonomia surda.

Conclui-se que a experiência do Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) do IFSC constitui um marco ao articular teoria, prática e compromisso social em um mesmo movimento organizativo. O *organizing* promoveu uma inovação social única, com reconhecimento da diferença e promoção da autonomia. Assim, este estudo reforça a importância de compreender o organizar como processo humano, coletivo e político, e deixa como legado a certeza de que a inclusão efetiva nasce do reconhecimento e da valorização da diferença.

Por fim, o Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português) instituiu uma inovação social em que os sujeitos beneficiários são convidados ao protagonismo de sua autonomia. A experiência do organizar do campus demonstra a possibilidade de práticas organizativas que respeitam a diferença e valorizam o modo único de ser e estar dos surdos. A partir dessa ação, tem-se uma relevante contribuição social a uma minoria que é relegada, posto que o campus

não depende de políticas públicas para existir e busca pelo reconhecimento político e simbólico dos surdos.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ALCADIPANI, Rafael; ROSA, Alexandre Reis. Pesquisador como o outro: uma leitura pós-colonial do “Borat” brasileiro. **Revista de Administração de Empresas**, v. 50, n. 4, p. 371-382, out./dez. 2010.

AYOB, Noorseha; TEASDALE, Simon; FAGAN, Kylie. How social innovation ‘came to be’: tracing the evolution of a contested concept. **Journal of Social Policy**, v. 45, n. 4, p. 635-653, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1017/S004727941600009X>.

BAR, Eliana Cristina.; MASUTTI, Mara Lúcia. (Org.). **Educação bilíngue (libras/português): pesquisa e fazer educativo**. Florianópolis, SC: Publicações do IFSC, 2015.

BAR, Eliana Cristina. **Licenciatura em Pedagogia Bilíngue (Libras/Português): aspectos políticos, linguísticos e pedagógicos**. 2019. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2019. DOI: <https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2019.1090935>.

BIGNETTI, Luiz Paulo. As inovações sociais: uma incursão por ideias, tendências e focos de pesquisa. **Revista Ciências Sociais Unisinos**, v. 47, n. 1, p. 3-14, 2011.

BOUGHZALA, Yasmine. Towards a collective approach of social innovation: the case of the social entrepreneurship in Tunisia. **Innovations**, v. 62, p. 161-189, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3917/inno.062.0161>.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. **Concepção e diretrizes**: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Brasília, DF: Setec, 2008.

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 dez. 2005.

BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 26 ago. 2009.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 26 jun. 2014.

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 25 abr. 2002.

BUSSULAR, Camilla Zanon; ANTONELLO, Claudia. Organizar e conhecer: encontrar abordagens de forma processual. **Teoria e Prática em Administração**, v. 2, p. 103-125, 2018. Edição especial.

CAMPELLO, Ana Regina e Souza. **Aspectos da visualidade na educação de surdos**. 2008. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

CARRIERI, Alexandre de Pádua; PERDIGÃO, Denis Alves; AGUIAR, Ana Rosa Camillo. A gestão ordinária dos pequenos negócios: outro olhar sobre a gestão em estudos organizacionais. **Revista de Administração**, v. 49, n. 4, p. 698-713, 2014. DOI: <https://doi.org/10.5700/rausp1178>.

CASTRO, Edgardo. **Vocabulário de Foucault**: um percurso pelos seus temas, conceitos e autores. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

CHIA, Robert. From modern to postmodern organizational analysis. **Organization Studies**, v. 16, n. 4, p. 579-604, 1995.

CLEGG, Stewart; KORNBERGER, Martin; RHODES, Carl. Learning/becoming/organizing. **Organization**, v. 12, p. 147-167, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1177/1350508405051186>.

CLOUTIER, Julie. **Qu'est-ce que l'innovation sociale?** *Cahier de Recherche CRISES*, n. ET0314. Montréal: UQAM, 2003. Disponível em: <https://crises.uqam.ca/cahiers/et0314-quest-ce-que-linnovation-sociale/>. Acesso em: 28 out. 2025.

COOPER, Robert; LAW, John. Organization: distal and proximal views. **Research in the Sociology of Organizations**, v. 13, p. 237-274, 1995.

COOPER, Robert; BURRELL, Gibson. Modernism, postmodernism and organization analysis: an introduction. **Organization Studies**, v. 9, n. 1, p. 91-112, 1988.

CZARNIAWSKA, Barbara. Organizations as obstacles to organizing. In: ROBICHAUD, D.; COOREN, F. (Org.). **Organization and organizing**: materiality, agency and discourse. New York: Routledge, 2013. cap. 1, p. 3-22.

DUARTE, Márcia de Freitas; ALCADIPANI, Rafael. Contribuições do organizar (*organizing*) para os estudos organizacionais. **Organizações & Sociedade**, v. 23, n. 76, p. 57-72, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1984-9230763>.

FOUCAULT, Michel. **Subjetividade e verdade**. Tradução de Rosemary Costhek Abílio. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016.

FRIDHI, Bechil. RETRACTED ARTICLE: Social entrepreneurship and social enterprise phenomenon: toward a collective approach to social innovation in Tunisia. **Journal of Innovation and Entrepreneurship**, v. 10, n. 1, p. 1-21, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13731-021-00148-6>.

HANSEN, Anne Vorre; FUGLSANG, Lars; GALLOUJ, Faïz; SCUPOLA, Ada. Social entrepreneurs as change makers: expanding public service networks for social innovation. **Public Management Review**, p. 1-20, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1916065>.

IBGE. **Censo Demográfico 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=43453&t=resultados>. Acesso em: 06 nov. 2025.

IFSC. **Campus Palhoça Bilíngue (Libras-Português)**. Palhoça, SC: IFSC, 2024a. Disponível em: <https://www.ifsc.edu.br/web/campus-palhoca-bilingue/publicacoes>. Acesso em: 28 out. 2025.

IFSC. **Esse é o meu sinal: Campus Palhoça Bilíngue**. Direção: Marcelo Freitas. Produção: Giovana Perine, Marcelo Freitas e Sônia Santos. Palhoça: IFSC, 2024b. Filme documentário (1h 6min 43 s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ov_K9iMjgPA. Acesso em: 28 out. 2025.

INEP. **Censo da Educação Básica 2022**: notas estatísticas. Brasília, DF: Inep, 2022.

JUSTEN, Gelciomar Simão; MORAIS-DA-SILVA, Rodrigo Luiz; TAKAHASHI, Adriana Roseli Wunsch; SEGATTO, Andréa Paula. Inovação social e desenvolvimento local: uma análise de metasíntese. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, v. 14, n. 1, p. 56-73, 2020. DOI: <https://doi.org/10.24857/rgsa.v14i1.1902>.

LELIS, Isabel Alice. Do ensino de conteúdos aos saberes do professor: mudança de idioma pedagógico. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 22, n. 74, p. 43-58, abr. 2001.

MORAIS, Carla Damasceno de. **O reconhecimento da Língua de Sinais no Centro Federal de Educação Tecnológica de SC – SJ**. 2007. Monografia (Especialização em Educação de Surdos) – Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina, São José, 2007.

MORAIS, Carla Damasceno de. O reconhecimento da língua de sinais na educação de surdos no Instituto Federal de Santa Catarina. In: BAR, Eliana Cristina; MASUTTI, Mara Lúcia. (Org.). **Educação bilíngue (Libras/Português): pesquisa e fazer educativo**. Florianópolis, SC: Publicações do IFSC, 2015. p. 19-30. Disponível em: https://www.ifsc.edu.br/documents/30701/523474/livro_educacao_bilingue_de_surdos_producao.pdf/c18194b1-6dd7-ad6a-c036-d67166289a33. Acesso em: 07 Nov. 2025.

MOULAERT, Frank; MARTINELLI, Flavia; SWYNGEDOUW, Erik; GONZALEZ, Sara. Towards alternative model(s) of local innovation. **Urban Studies**, v. 42, n. 11, p. 1969-1990, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1080/00420980500279893>.

MOULAERT, Frank; MACCALLUM, Diana; HILLIER, Jean. Social innovation: intuition, precept, concept. In: THE INTERNATIONAL HANDBOOK ON SOCIAL INNOVATION:

collective action, social learning and transdisciplinary research. Cheltenham: Edward Elgar, 2013. p. 13-24.

MULGAN, Geoff; TUCKER, Simon; ALI, Rushanara; SANDERS, Ben. **Social innovation: what it is, why it matters, how it can be accelerated**. London: The Young Foundation, 2007.

MURRAY, Robin; CAULIER-GRICE, Julie; MULGAN, Geoff. **The open book of social innovation**. London: Nesta, 2010.

NAYAK, Ajit; CHIA, Robert. Thinking becoming and emergence: process philosophy and organization studies. *In*: TSOUKAS, Haridimos; CHIA, Robert. (Ed.). **Philosophy and organization theory**. Bingley: Emerald Group Publishing, 2011. p. 281-309. DOI: [https://doi.org/10.1108/S0733-558X\(2011\)0000032012](https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2011)0000032012).

NEVES, Gabriele Vieira; NEVES, Bruna Crescênio; SANTOS, Aline Miguel da; COSTA, Mairla Pereira Pires. Introdução ao universo linguístico-cultural dos sujeitos surdos. *In*: NEVES, Gabriele Vieira (Org.). **Fundamentos teórico-metodológicos da educação de surdos**. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2024.

PAZETTO, Alexandre Zawaki; NUNES, Nei Antonio; GONÇALVES, Gabriéli do Livramento; MENEZES, Samira Birck de. Abordando o espectro da inovação social: uma discussão teórico-conceitual. **Revista de Ciências da Administração**, v. 24, n. 63, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5007/2175-8077.2022.e90394>.

PYE, Annie. Organizing how to explain and manage: an integrative appreciation of organizational processes. **Journal of Management Inquiry**, v. 2, n. 2, p. 157-168, 1993.

QUADROS, R. M. de. **Libras**. São Paulo: Parábola, 2020.

REZENDE, Bruno Ricardo Peixoto de; FAUSTINO JUNIOR, Dério José. O organizar de práticas de gestão de atividades artísticas e culturais em uma escola pública. **Organizações & Sociedade**, v. 30, p. 17-44, 2023.

REZENDE, Patrícia Luiza. **Epistemicídio nas políticas públicas em educação de surdos**. 2022. Relatório (Pós-Doutorado) – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Campinas, 2022.

SHIER, Micheal; HANDY, Femida; JENNINGS, Calvin. Intraorganizational conditions supporting social innovations by human service nonprofits. **Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly**, v. 48, n. 1, p. 173-193, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/0899764018797477>.

SILVA, Vilmar da. **Luta dos surdos pelo direito à educação e ao trabalho**: relato de uma vivência político-pedagógica na Escola Técnica Federal de Santa Catarina. 2001. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001.

SILVA, Vilmar da. **Política da diferença**: educadores-intelectuais surdos em perspectiva. 2009. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.

SKLIAR, Carlos (Org.). **Atualidade da educação bilíngue para surdos**: interfaces entre pedagogia e linguística. Porto Alegre: Mediação, 1999.

SOUZA, Regina Maria de. Prefácio. In: BAR, Eliana Cristina; MASUTTI, Mara Lúcia (Org.). **Educação bilíngue (Libras/Português)**: pesquisa e fazer educativo. Florianópolis: Publicações do IFSC, 2015. p. 7-10. Disponível em: <https://www.ifsc.edu.br/web/campus-palhoca-bilingue/publicacoes>. Acesso em: 28 out. 2025.

SPOELSTRA, Sverre. Robert Cooper: beyond organization. **The Sociological Review**, v. 53, n. 1, p. 106-119, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2005.00544.x>.

STAKE, Robert E. **The art of case study research**. Thousand Oaks, CA: Sage, 1995.

TEASDALE, Simon; ROY, Michael J.; ZIEGLER, Rafael; MAUKSCH, Stefanie; DEY, Pascal; RAUFFLET, Emmanuel B. Everyone a change-maker? Exploring the moral underpinnings of social innovation discourse through real utopias. **Journal of Social Entrepreneurship**, p. 1-21, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1080/19420676.2020.1738532>.

WEICK, Karl. E. **The social psychology of organizing**. 2. ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979.

WEICK, Karl. E. Organized improvisation: 20 years of organizing. **Communication Studies**, v. 40, n. 4, p. 241-248, 1989.

WEICK, Karl. E. Introductory essay: improvisation as a mindset for organization analysis. **Organization Science**, v. 9, n. 5, p. 543-555, 1998.

WEICK, Karl. E.; SUTCLIFFE, Kathleen. M.; OBSTFELD, David. Organização e o processo de construção de sentido. **Ciência Organizacional**, v. 16, n. 4, p. 409-421, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0133>.

YIN, Robert. K. **Case study research and applications**: design and methods. 6. ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2018.